

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO

Tipología: PROYECTO

Grado: 401 - GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web:

Código: 16536

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2022-23

Grupo(s): 30

Duración: SD

Segunda lengua: Inglés

English Friendly: N

Bilingüe: N

Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	
Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MaríaJose.Ufarte@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

Para la presentación del Trabajo Fin de Grado el alumnado deberá haber superado todas las asignaturas que conforman el Plan de Estudios, y estar matriculado en los créditos correspondientes al TFG.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) constituye un módulo/materia de **6 créditos ECTS** de carácter **obligatorio** que se realizará a lo largo del cuarto curso y se defenderá una vez aprobadas el resto de las asignaturas del Grado.

El TFG supone la realización por parte del estudiantado y de forma individual de un proyecto o estudio original bajo la supervisión del profesorado. En el TFG se integran y desarrollan los contenidos formativos recibidos durante el Grado en Comunicación Audiovisual, de modo que supone la síntesis de las capacidades y habilidades adquiridas.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
CB01	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB02	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB03	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB04	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB05	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG02	Desarrollar la creatividad para asumir riesgos en la definición de temas de investigación o de creación desde una perspectiva innovadora que puedan contribuir al conocimiento, interpretación o desarrollo de los lenguajes y/o formatos audiovisuales.
CG03	Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para el ejercicio de las profesiones vinculadas a la Comunicación Audiovisual.
CG04	Tener habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por otros medios de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG05	Tener conocimiento de los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual.
CG06	Conocer del estado del mundo, su evolución histórica reciente, adquirir conceptos necesarios para la comprensión de sus dimensiones políticas, económicas, tecnológicas y socioculturales y utilizar este conocimiento como instrumento en la resolución de problemas y retos profesionales.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

Desarrollar habilidades básicas de investigación
 Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica
 Desarrollar la capacidad de ordenar y estructurar la información disponible y planificar el proceso de resolución de problemas
 Emitir informes y redactar proyectos
 Exponer un tema de forma correcta y satisfactoria el proyecto, así como los resultados del trabajo manera oral o por medios audiovisuales o informáticos.
 Ser capaz de definir un proyecto profesional asociado al título
 Tener la capacidad de analizar y sintetizar
 Analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas

Resultados adicionales

Demstrar iniciativa en la elección de los temas u objetos de estudio, definición de proyectos aplicados, reconociendo las dificultades y potencialidades de su elección como criterio orientador de su proceso de aprendizaje teórico y/o práctico.
 Experimentar con la creatividad y la imaginación en el diseño de un proyecto original y en la búsqueda de soluciones a los problemas que dicho proyecto plantea.
 Utilizar correctamente los recursos bibliográficos, las fuentes documentales y/o estadísticas, empleando las estrategias de búsqueda más adecuadas a través de diversas bases de datos, incluyendo las científicas.
 Recopilar y gestionar la información recabada de forma ordenada y rigurosa, valorando la autoridad y la relevancia de las distintas fuentes.
 Analizar y sintetizar las informaciones recolectadas y/o producidas mediante las técnicas pertinentes, seleccionando los aspectos más importantes a nivel teórico, metodológico y técnico, o aplicando los valores profesionales característicos del periodismo.
 Expresarse oral y verbalmente de modo notable, con fluidez, claridad, precisión y rigurosidad, comunicando a un público especializado o no los contenidos y, sobre todo, las conclusiones y resultados del proyecto realizado.
 Contrastar los resultados obtenidos con el contexto sociopolítico, económico y cultural para valorar su originalidad y relevancia y apreciar la incidencia social a diversa escala del trabajo desarrollado, con especial atención a su dimensión ética y la promoción de valores democráticos y los derechos humanos.
 Incorporar la autoevaluación y la supervisión como parte del proceso de trabajo y de aprendizaje, de manera crítica y responsable, con el fin de mejorar las competencias de trabajo autónomo y por objetivos.

6. TEMARIO

Tema 1: Redacción/Elaboración del Trabajo Fin de Grado

Tema 2: Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo		4.4	110	S	S	El TFG se elaborará de manera paulatina y el alumnado deberá hacer varias entregas a través del campus virtual a lo largo del curso. Tomando como ejemplo el desarrollo del TFG durante el curso académico y su defensa en las convocatorias de Junio o Julio, el proceso es el siguiente: -Proyecto aprobado por el tutor (Octubre) -Memoria de los trabajos realizados (Mediados de febrero) -Borrador preliminar de la memoria que muestre los avances y el índice provisional (Finales de abril) -Borrador de la memoria para la evaluación del tutor y depósito de la memoria y trabajo final (Según las fechas establecidas para las distintas convocatorias). En caso del estudiantado que vaya a defender en la convocatoria extraordinaria de Diciembre deberán presentar el borrador preliminar de la memoria a mediados de octubre. Las fechas establecidas para el curso académico 2022-23 se publicarán en el campus virtual y en la web de la Facultad.
Tutorías individuales [PRESENCIAL]	Trabajo dirigido o tutorizado		1.2	30	N	-	A lo largo del curso académico el alumnado establecerá con cada tutor el cronograma de reuniones, las formas de contacto y las pautas de seguimiento del proyecto.
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación		0.4	10	S	S	Las convocatorias de las pruebas de evaluación del TFG serán publicadas a través de la web de la Facultad y del campus virtual. Se regirán por lo establecido en el Reglamento de TFG.
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 1.6							Horas totales de trabajo presencial: 40
Créditos totales de trabajo autónomo: 4.4							Horas totales de trabajo autónomo: 110

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Elaboración de trabajos teóricos	100.00%	100.00%	Elaboración y presentación del TFG.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Crterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

La calificación del TFG dependerá de factores tanto formales como de contenido. Responderá a los siguientes parámetros:

Evaluación del contenido

- Estructura de la memoria siguiendo unos apartados atendiendo al tipo de TFG seleccionado
- Originalidad del tema seleccionado
- Desarrollo de cada uno de los apartados que se corresponden con la modalidad de TFG seleccionado
- Selección de las fuentes de información
- Elaboración de los argumentos en los que fundamenta su trabajo en un área concreta
- Demostración de que posee y comprende conocimientos en un área de estudio concreta
- Evaluación de la claridad y corrección en la expresión.
- Realización de una presentación por escrito utilizando medios y procedimientos que faciliten su comprensión
- Utilización correcta del uso de un lenguaje disciplinar especializado

Exposición del Trabajo

- Claridad y precisión de la presentación pública mediante las TICs
- Demostración de dominio en el uso del lenguaje disciplinar de la temática
- Habilidad y dominio del lenguaje verbal (uso de muletillas, lapsus, reiteraciones innecesarias, etc.)
- Habilidad gestual y dominio del espacio durante la exposición
- Distribución del tiempo de la exposición
- Resolución, concreción y exactitud de las respuestas a las preguntas hechas por el tribunal

Serán deméritos de la evaluación todos aquellos aspectos y elementos que resten originalidad a la investigación como el cúmulo de citas, la excesiva reproducción de paráfrasis y, por supuesto, el plagio.

Evaluación no continua:

No se ha introducido ningún criterio de evaluación

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se aplican los criterios de la ordinaria

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se aplican los criterios de la ordinaria

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Comentarios generales sobre la planificación: El TFG se desarrollará en 3 fases, dentro de los correspondientes plazos fijados por la Comisión Académica: a) Redacción / Elaboración del proyecto. El estudiante deberá presentar al tutor el proyecto, la planificación y la temporalización del trabajo. De no contar con la valoración positiva del tutor, el alumno deberá rehacer el proyecto planteado. b) Informe de seguimiento. El estudiante presentará a su tutor a lo largo del curso los progresos en la redacción del TFG. c) Evaluación. El estudiante presentará el borrador del TFG. El tutor decidirá si es apto o no para su defensa. d) Acto de defensa frente a un tribunal unipersonal	
Tema 1 (de 2): Redacción/Elaboración del Trabajo Fin de Grado	
Actividades formativas	Horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	110
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Tema 2 (de 2): Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado	
Actividades formativas	Horas
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	110
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
ALCINA FRANCH, Jose	Aprender a investigar : métodos de trabajo para la redacción	Compañía Literaria Cátedra		84-8213-004-8	1994	

Adorno, Theodor W. (1903-1969)	Epistemología y ciencias sociales	Universitat de València	84-376-1922-X	2001
Alonso, Luis Enrique	La mirada cualitativa en sociología : una aproximación inter	Fundamentos	84-245-0776-2	2003
Anguera Argilaga, María Teresa	Metodología de la observación en las Ciencias Humanas	Cátedra	84-376-0162-2	1989
Aracil Voltes, Vicente	Introducción a la investigación científica : ensayo sobre l	Anroart	978-84-934504-9-6	2005
Babbie, Earl	Manual para la práctica de la investigación social	Desclée de Brouwer	84-330-1193-6	1996
Balandier, Georges	El desorden : la teoría del caos y las ciencias sociales, el	Gedisa	84-7432-352-5	1996
Bell, Judith	Cómo hacer tu primer trabajo de investigación : guía para in	Gedisa	84-7432-931-0	2005
Bernal Torres, César Augusto	Metodología de la investigación : para administración, econo	Pearson Educación	970-26-0645-4	2006
Bernal Triviño, Ana Isabel	Herramientas digitales para periodistas : guía práctica para	UOC,	978-84-9064-493-5	2014
Clanchy, John	Cómo se hace un trabajo académico : guía práctica para estu	Prensas Universitarias	84-7733-539-7	2000
Eco, Umberto (1932-)	Como se hace una tesis : Técnicas y procedimientos de estudi	Gedisa	84-7432-137-9	1996
Popper, Karl Raimund (1902-1994)	La logica de la investigacion científica	Tecnos	84-309-0711-4	1990